

**REGISTROS DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO EM UMA
ATIVIDADE COM O JOGO TORRE DE HANÓI:
análise a partir da teoria do Pensamento Matemático Avançado**

Arthur Gomes Araújo
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
artgoms1@gmail.com

Fernanda Aparecida Ferreira
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
fernanda.aparecida.f@gmail.com

Resumo: Nesta comunicação apresentamos uma análise de registros escritos de estudantes do Ensino Médio de uma instituição de ensino de Belo Horizonte à luz da teoria do Pensamento Matemático Avançado de David Tall em uma atividade cujo principal referencial teórico para a sua elaboração foi essa teoria. Os registros foram feitos durante a execução de um projeto de ensino que teve por principal objetivo ajudar no desenvolvimento de uma das etapas do Pensamento Matemático Avançado, a intuição lógica. A proposta da atividade aqui relatada e analisada, o jogo Torre de Hanói, é de que os estudantes resolvessem progressivamente o problema, iniciando com 3 discos, depois 4 e assim por diante, até 7 discos. Na realização desse desafio, os estudantes fizeram anotações sobre tal problema, as quais analisaremos neste texto. Percebemos que os registros dos estudantes combinavam elementos dos mundos corporificado e simbólico, fazendo menção à teoria de Tall. Também, expressaram alguma nuance de raciocínio por Recorrência, competência empenhada na nossa sequência de atividades.

Palavras-chave: Pensamento Matemático Avançado; Ensino Médio; Matemática Acadêmica.

1 Introdução

Esta comunicação visa divulgar uma atividade e os registros escritos de alunos do Ensino Médio de uma instituição de ensino de Belo Horizonte feitos durante um Projeto de Ensino. O Projeto de Ensino, em formato de minicurso de três aulas, foi desenvolvido como Recurso Educacional da dissertação de um dos autores no âmbito de um mestrado profissional em Ensino de Matemática.

O Projeto de Ensino tinha como objetivo ensinar o Princípio de Indução Matemática, tópico da matemática universitária, para secundaristas, estimulando o desenvolvimento cognitivo. Na dissertação nos aprofundamos na teoria do Pensamento Matemático Avançado de David Tall para formular atividades que desenvolvem a *intuição lógica*, ou seja, atividades que

demandam as duas partes do cérebro (Tall, 1991), em secundaristas, aproximando a Matemática Acadêmica do contexto do Ensino Médio.

O pesquisador aborda as Transições entre os estados cognitivos, do concreto para o abstrato, do informal para o formal, do imagético para o linguístico, das percepções e ações sobre objetos para protótipos visuoespaciais e processos simbólicos, trajetória percorrida da infância à maturidade. Tall (2008) apresenta os três mundos da matemática, que são diferentes modos de pensamento, que se sofisticam de formas diferentes. A saber,

- 1) o mundo *conceitual-corporificado*, baseado na percepção e reflexão sobre propriedades de objetos, inicialmente vistos e sentidos no mundo real, mas depois imaginados na mente;
- 2) o mundo *proceptual-simbólico* que cresce a partir do mundo *corporificado* por meio da ação (como a contagem) e é simbolizado como *conceitos pensáveis* (como o número) que funcionam tanto como processos para fazer quanto como conceitos para pensar (*proceitos*);
- 3) o mundo *axiomático-formal* (baseado em definições e provas formais), que inverte a sequência de construção de significado de definições baseadas em objetos conhecidos para conceitos formais baseados em definições teóricas de conjuntos.

Nesta comunicação, focaremos na divulgação de apenas uma das atividades do Projeto de Ensino, que explicaremos na segunda seção, e, em especial, dos registros escritos dos estudantes durante a execução da atividade, que desvendaremos na terceira seção.

2 Atividade Torre de Hanói

A principal referência para a elaboração da atividade foi o livro *A matemática no jogo de Torres de Hanói* (Ferreira; Oliveira, 2023), bem como Tall (1991; 1992; 2008) e sua teoria. A Torre de Hanói (Figura 2) é um quebra-cabeça individual que propõe um desafio ao jogador. O número de discos da Torre pode variar, sendo que, quanto mais discos, maior o desafio. O mais simples contém apenas três.

Figura 1 – Torre de Hanói com cinco discos

Fonte: Ferreira e Oliveira (2019)

Origens: o quebra-cabeça foi divulgado pela primeira vez no Ocidente pelo matemático francês Édouard Lucas (1842-1891). Ele teve inspiração de uma lenda para construir o jogo das Torres em 1883. Já seu nome foi inspirado na torre símbolo da cidade de Hanói, capital do Vietnã. Existem várias lendas a respeito da origem do jogo, a mais conhecida diz respeito a um templo, situado no centro do universo. Diz-se que Brahma supostamente havia criado uma torre com 64 discos de ouro e três estacas de diamante equilibradas sobre uma plataforma de latão. Brahma ordenara os sacerdotes que movessem todos os discos de uma estaca para outra seguindo suas instruções. Segundo a lenda, quando todos os discos forem transferidos, o templo desmoronaria e chegaria o fim dos tempos.¹

Regras do jogo Torre de Hanói:

- Mover apenas um disco por vez.
- Nunca colocar um disco maior por cima de um disco menor.

O objetivo é passar todos os discos de uma estaca para outra qualquer, usando uma das estacas como auxiliar.

A proposta dessa atividade foi os estudantes resolvessem progressivamente o problema da Torre de Hanói, iniciando com 3 discos, depois 4 e assim por diante, até chegarem a 7 discos. Entregamos um jogo feito de madeira para cada aluno, acompanhado de uma folha de papel ofício em branco na qual deveriam escrever uma solução². A duração dessa atividade foi de 50 minutos. Todos os dados relevantes para uma melhor compreensão serão apresentados na dissertação a ser publicada.

¹ “[...] são necessários 18.446.744.073.709.551.615 movimentos para vencê-lo, o que levaria bilhões de séculos para resolver sem pausas.” (Ferreira; Oliveira, 2023).

² Com solução queremos dizer a solução para o jogo com 7 discos ou uma solução geral, que exponha a estratégia de Recorrência ou ainda a escrita pessoal que apresenta as reflexões sobre a atividade.

Durante a realização dos procedimentos descritos com a Torre de Hanói, esperávamos que os estudantes realizassem afirmações matemáticas que, embora não totalmente formais, se aproximassem da linguagem formal matemática. Essas anotações são analisadas na seção seguinte.

3 Análise dos registros

Para resolver esse problema matemático em formato de jogo, algumas estratégias de resolução são válidas de serem registradas nesta comunicação. Portanto, analisaremos as soluções de alguns dos estudantes para o jogo, que por questões éticas de pesquisa, denotaremos por Aluno A, B, e assim por diante.

O Aluno A utilizou uma linguagem *simbólica* para escrever o passo a passo da resolução parcial do jogo Torre de Hanói para 6 discos (Figura 2). Entretanto, ao final escreve que o disco 1 (menor) vai para a estaca C e depois o disco 3 (maior que o disco 1) também vai para a estaca C, ficando em cima de um disco menor. Ou seja, o aluno propôs uma resolução até conseguir movimentar o disco 6, porém perdeu-se a partir daí. Este consegue combinar os mundos *corporificado* e *simbólico*, mas ainda não atingiu o estágio do Pensamento Matemático Avançado por resolver parcialmente um problema desses mundos.

Figura 2 – Resposta ao jogo Torre de Hanói do Aluno A

→ Início em A

*1: A → B	1: B → C	3: C → B
*2: A → C	2: B → A	1: A → B
1: B → C	1: C → A	2: A → C
*3: A → B	4: C → B	1: B → C
1: C → A	1: A → B	3: B → C
2: C → B	2: A → C	...
1: A → B	1: B → C	
*4: A → C	3: A → B	
1: B → C	1: C → A	
2: B → A	2: C → B	
1: C → A	L → *6: A → C	
3: B → C	1: B → C	
1: A → B	2: B → A	
2: A → C	1: C → A	
1: B → C	3: B → C	
*5: A → B	1: A → C	
1: C → A	2: A → B	
2: C → B	1: C → A	
1: A → B	2: B → C	
3: C → A	1: A → C	
	4: B → A	
	1: C → B	
	2: C → A	
	1: B → A	

Fonte: dados da pesquisa

O Aluno B começa com a solução para uma peça e já na solução da segunda peça escreve “fazer a solução anterior” tal qual na solução com três peças (Figura 3). Chega à uma “fórmula geral”, começando por “repetir o processo anterior para liberar a última peça”, o que comumente chamamos de “cair no caso anterior” no meio matemático. Também, a solução é carregada de simbolismo, porque teve a criatividade de nomear as pilhas de “mãe” e “filha”, traçando uma relação de interdependência e hierarquia entre as estacas.

Figura 3 – Resposta ao jogo Torre de Hanói do Aluno B

Fonte: dados da pesquisa

O Aluno C foi o único que mencionou o “princípio indutivo matemático” em sua resolução (Figura 4). Ainda que não tenha escrito uma solução pelo método da Indução, sua resposta admite que existe uma “determinada sequência” que desconhece.

Figura 4 – Resposta ao jogo Torre de Hanói do Aluno C

A Torre de Hanói segue em um movimento "repetitivo", ou seja, para se chegar a um bloco (na ordem que ele deve ficar) é necessário fazer todos os outros movimentos para colocar os outros peças no lugar correto. É importante notar que a torre segue o princípio indutivo matemático, pois para se chegar a um bloco, necessita-se de colocar os outros em sua determinada sequência.

Fonte: dados da pesquisa

O Aluno D também trabalha com a ideia de Recorrência (Figura 5). Nas suas palavras, isso significa formar "pequenas pirâmides até o nosso objetivo". Ele recorre às soluções anteriores de "1 bloco, depois de 2, 3, 4 ..." para encarar o problema com 7 discos por memória dessas soluções.

Figura 5 – Resposta ao jogo Torre de Hanói do Aluno D

Nesse objetivo é mover a pirâmide, então fechamos pequenas pirâmides até o nosso objetivo:

Com 1 bloco:

Com 2:

O que se seguiu para 1 e 2 blocos, se seguiu para 3, 4, 5... até os 7 blocos. Numa quantidade mínima de movimentos, se há um número ímpar de blocos numa pirâmide com o topo menor incluso, a haste que ele é colocado, é a haste onde ficará o último bloco:

Através desse raciocínio, uma pirâmide de 7 blocos se torna uma de 1 bloco, depois de 2, 3, 4... até termos nossos 7 blocos em outra posição.

Fonte: dados da pesquisa

O Aluno E soluciona o jogo Torre de Hanói com 7 discos com um raciocínio semelhante ao do Aluno D. Após enumerar os discos, determinar que os discos “pares [vão] para o lado

oposto e ímpares para o meio” e assim “vamos montando ‘mini-pirâmides’ até montar tudo” (Figura 6).

Figura 6 – Resposta ao jogo Torre de Hanói do Aluno E

Fonte: dados da pesquisa

5 Conclusões

Em geral, os estudantes ficaram muito surpresos com a utilização de um material didático concreto, recurso que possivelmente é pouco empregado no Ensino Médio. Segundo a teoria de David Tall, um matemático maduro, habituado com o mundo *formal-axiomático*, pode “retornar” para os mundos *corporificado* e *simbólico* trazendo a bagagem da Matemática Acadêmica nas suas resoluções (Tall, 2008). Em verdade, percebemos que raramente os alunos escreveram suas respostas via escrita rigorosa, entretanto, expressaram alguma nuance de raciocínio por Recorrência, competência empenhada na nossa sequência de atividades. Este fato está alinhado com a teoria de Tall, pois realmente os secundaristas não atingiram o Pensamento Matemático Avançado; porém algum desenvolvimento cognitivo foi proporcionado, dentro da Transição do Pensamento Matemático Elementar para o Avançado.

5 Referências

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

FERREIRA, D. B.; OLIVEIRA, E. P de. **A matemática no jogo de Torres de Hanói**. Rio de Janeiro: SBM - Sociedade Brasileira de Matemática, 2023.

TALL, D. The psychology of advanced mathematical thinking. In: **Advanced mathematical thinking**. Dordrecht: Springer Netherlands, 1991, p. 3-21.

TALL, D. The transition to formal thinking in mathematics. **Mathematics Education Research Journal**, v. 20, n. 2, p. 5-24, 2008.

TALL, D. The transition to advanced mathematical thinking: Functions, limits, infinity and proof. **Handbook of research on mathematics teaching and learning**, v. 20, p. 495-511, 1992.